

Çağdaş Seramik Sanatında Kırmızı Renk ve Sanatçı Seçkileri **The Color Red And Selected Artis In Contemporary Ceramic Art**

ÖZET

Antik çağdan günümüze değin renkler, insan yaşamında ve sanat disiplinlerinde hem estetik hem de sembolik açıdan merkezi bir konuma sahip olmuştur. Renklerin birbirleriyle olan ilişkilerini sistematize eden kuramlar arasında, sanatsal pratikte geçerliliğini hâlâ koruyan en önemli yaklaşımlardan biri Johannes Itten'in renk kontrastlığı teorisidir. Itten; yalın renk, açık-koyu, sıcak-soğuk, tamamlayıcı, eş zamanlı, kalite ve miktar kontrastı olmak üzere yedi temel kategori üzerinden renk etkileşimlerini tanımlamıştır. Bu teorik çerçeve, seramik sanatında form ve yüzey arasındaki ilişkinin kurgulanmasında temel bir rehber niteliği taşımaktadır. Seramik sanatında renk kullanımı; sır, astar veya bünyenin pigment ve metal oksitlerle renklendirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu süreçte ortaya çıkan görsel sonuçlar, pişirim derecesine ve fırın atmosferine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Seramik teknolojisinde doğada en yaygın bulunan hammadde olan demir oksit, düşük ve yüksek sıcaklıklarda kimyasal kararlılığını koruyabilen temel bir renklendirici olarak öne çıkmaktadır. Ancak demir oksidin sunduğu kırmızı spektrumu; pişirme parametrelerine ve oksidasyon-redüksiyon dengesine bağlı olarak, sarımsı turuncudan derin mercan kırmızısına kadar geniş bir aralıkta şekillenmektedir. Pigment endüstrisindeki teknolojik ilerlemeler, seramik sanatının geleneksel toprak ve bej tonlarına dayalı kısıtlı paletinden kurtularak, çağdaş ve zengin bir renk skalasına ulaşmasına imkân tanımıştır. Bu çalışma, seramik sanatında kırmızı rengin tarihsel gelişimini, teknik uygulama yöntemlerini ve sembolik boyutlarını disiplinler arası bir perspektifle ele almaktadır. Çalışma kapsamında kırmızıyı eserlerinde merkezi bir öge, kültürel bir hafıza taşıyıcısı veya toplumsal bir ifade aracı olarak kullanan sanatçı seçkilerine yer verilmiştir. Sonuç olarak kırmızı, seramik yüzeylerde yalnızca görsel bir tercih değil; teknik ustalığı, bireysel kimliği ve tarihsel sürekliliği simgeleyen çok katmanlı bir anlatı aracı olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Seramik Sanatı, Kırmızı Renk, Johannes Itten, Renk Teorisi, Demir Oksit, Çağdaş Seramik.

ABSTRACT

From antiquity to the present day, colors have occupied a central position in both human life and artistic disciplines, serving both aesthetic and symbolic purposes. Among the theories that systematize the relationships between colors, one of the most significant approaches that retains its validity in artistic practice is Johannes Itten's theory of color contrast. Itten defined color interactions through seven fundamental categories: contrast of hue, light-dark, cold-warm, complementary, simultaneous, quality, and quantity. This theoretical framework serves as a primary guide in constructing the relationship between form and surface in ceramic art. The use of color in ceramic art is based on the coloration of glazes, slips, or the clay body itself using pigments and metal oxides. The visual results emerging from this process vary depending on the firing temperature and the kiln atmosphere. Iron oxide, the most abundant raw material in nature within the context of ceramic technology, stands out as a fundamental colorant capable of maintaining chemical stability at both low and high temperatures. However, the red spectrum provided by iron oxide is shaped across a wide range—from yellowish-orange to deep coral red—depending on firing parameters and the oxidation-reduction balance. Technological advancements in the pigment industry have enabled ceramic art to transcend its traditional limited palette based on earth and beige tones, allowing it to reach a contemporary and rich color scale. This study examines the historical development, technical application methods, and symbolic dimensions of the color red in ceramic art through an interdisciplinary perspective. Within the scope of the research, a selection of artists who utilize red as a central element, a carrier of cultural memory, or a tool for social expression is included. Consequently, red is evaluated not merely as a visual preference on ceramic surfaces, but as a multi-layered narrative tool symbolizing technical mastery, individual identity, and historical continuity.

Keywords: Ceramic Art, Color Red, Johannes Itten, Color Theory, Iron Oxide, Contemporary Ceramics.

1.GİRİŞ

İnsanlık tarihi kadar eski olan seramik sanatı, Neolitik Çağ'dan günümüze dek yalnızca bir kullanım objesi değil, aynı zamanda estetik bir anlatım aracı olmuştur. Seramik eserlerin kimliğini oluşturan en temel unsurlardan biri olan renklerin ifade ettiği anlamlar; dönemin kültürel, sosyolojik ve teknolojik gelişmelerine paralel olarak değişmiş ve sanat dalına farklı boyutlar kazandırmıştır.

Renkler, farklı toplum ve kültürlerde kutsal mekân, sembol, din adamlarının kostümleri gibi inancı temsil eden her şeyde ortak bilinç oluşturmak için kullanıla gelmiştir. Önemli olayların, hikâyelerin ölümsüz hale gelmesinde rol oynar. Antik Roma'da kırmızıya tanrısal bir anlam yüklemiş olmalıdır. Bazı tanrı heykellerinin ve tapınakların tavanlarının kırmızıya boyandığını biliyoruz. Devlet yöneticilerinin ve din adamlarının kostümleri de kırmızı renkte yapılmıştır. Anlam inşa etme unsurlarıdır. Renklerin günlük hayattaki düşünce davranışlarına etkilerinin farklı iki boyuttan bahsedebiliriz. Birincisi kavramsal-imgesel boyutu, ikincisi sembolik değerleridir. İlkinde renklerin değerlendirilmesinde güzel-çirkin yaklaşımı varken diğerinde iyi-kötü yaklaşımı ön plana çıkar. Renkler sembolik değerleriyle olduğu gibi imgesel kullanımlarıyla da toplumdaki ahlaki ilişkileri düzenlemede kullanılır. Kimyalarında hiçbir değişim olmamasına rağmen zaman ve topluma göre renkleri kimi zaman iyi kimi zaman kötü olarak düşünülmüştür (Kara,2021).

Tüm sanat dalları gibi seramik sanatında da kırmızı hem elde edilmesi en zor hem de görsel etkisi en güçlü renklerden biridir. Fırın içi ortamından, sıcaklık derecesinden ve içerikleri açısından tarih boyunca ustalık göstergesi olarak kabul edilmiştir

Seramikte kullanılan kırmızı renk, yüzyıllarca en çok tercih edilmiş ve farklı anlamları olmuştur. Ateşi, kanı, tutkuyu, gücü ve aynı zamanda mistik simgeleri ifade etmiştir. Kırmızı renk seramik sanatında, elde edilmesi güç olması ve ifade ettiği ifadeler nedeniyle çok önemli bir yere sahip olmuştur.

Günümüz seramik sanatında doku ve renk, yüzey estetiğini belirleyen en önemli yapı taşlarıdır. Astar uygulamaları yüzeyde mat bir görünüm oluştururken, sır uygulamaları yüzeyi camlaştırılmaktadır. Renklendirilmiş killere içerisine pigment veya renk veren oksitlerin eklenmesiyle farklı yüzey etkileri elde edilmektedir. Çağdaş seramik sanatında kırmızı, yalnızca görsel bir tercih değil, aynı zamanda teknik ve kavramsal bir ifade aracıdır.

Antik Yunan figürlerinden Çin'in Ming Hanedanlığı'na kadar kırmızı renk; güç, bereket ve statü sembolü olarak kullanılmıştır. Özellikle Uzak Doğu seramiklerinde canlı bir kırmızı elde etmek, sanatçılar için tarihsel bir teknik meydan okuma olmuştur. Çin, Osmanlı, Antik Yunan ve Avrupa seramik geleneklerinde bu renk; estetik ve inanç gibi kavramları temsil eden ortak bir payda haline gelmiştir. Günümüzde ise teknoloji ve bilimin ilerlemesi, modern üretim teknikleri ve dijital sır teknolojileri sayesinde kırmızının elde edilmesi daha sistemli hale gelmiş; ancak rengin oluşumu hala pişirme ortamına, pigment kalitesine ve uygulama yöntemine doğrudan bağlı kalmaya devam etmiştir.

Sanayi Devrimi'nden itibaren seramik sanatı, uygulama kapasitesi bakımından gelişiminin doruk noktasına ulaşmıştır. Antik dönemde demir oksit ile elde edilen ve toprak tonlarıyla sınırlı kalan kırmızı paleti, çağdaş uygulamalarda bakır redüksiyonundan selenyum ve kadmiyum bazlı pigmentlere kadar geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Günümüz seramik sanatında kırmızı, yalnızca görsel bir tercih değil, aynı zamanda teknik ve kavramsal bir ifade aracıdır.

Seramik sanatçıları için kırmızı; tutkuyu, öfkeyi ve yaşamsal enerjiyi simgeleyen bir metafor olmasının yanı sıra, fırın içi dengelerin ve kimyasal etkileşimlerin hassas bir sonucudur. Ateşin disipline edilmesiyle ortaya çıkan bu canlı renk, çağdaş formlarla birleştiğinde seramiğin yalnızca bir zanaat nesnesi değil, güçlü bir plastik sanat disiplini olduğunu kanıtlamaktadır. Bu çalışma; çağdaş seramik sanatında kırmızının teknik gelişimini, modern elde edilme yöntemlerini ve seçili sanatçıların eserleri üzerinden rengin sembolik dilini incelemeyi amaçlamaktadır.

2.KIRMIZI RENK VE SERAMİK ÜZERİNE

Kırmızı, en uzun dalga boyuna sahip olması ve insan gözüne en hızlı ulaşan renk olması nedeniyle algısal süreçlerde ayrıcalıklı bir yere sahiptir kırmızının bu baskın karakterini ve kültürel derinliğini şu şekilde aktarmaktadır:

Kırmızı kavramsal ve duygusal dünyamızda aşk ve savaş, ihtişam ve dehşet, lezzet ve zehir gibi karşıt anlamları bünyesinde toplar. İster işitsel ister görsel olsun her tasarım, dolu olan tarafları kadar boşlukları ile anlam kazanır. Farklı kültürlerde farklı anlamlara sahiptir. Diğer renklerden daha fazla dikkat çeker,

kalp atışını hızlandırır, kan basıncını artırır, iştah açıcı özelliği vardır, şiddet ve tehlike sinyali oluşturur... Çin'de mutluluk, kutlama, keyif, Fransa'da asalet, Orta Doğu'da tehlike ve kötülük anlamları vardır (Kara,2023).

Form ve renk, her ne kadar farklı disiplinlerin konusu gibi görünse de seramik sanatında birbirini bütünleyen temel yapı taşlarıdır. Seramik yüzeyinde rengin etkin kullanımı, rengin niteliksel ve niceliksel ilişkilerinin teknik bir disiplinle çözümlenmesine bağlıdır. Kırmızı renk, sanatta yalnızca görsel bir tercih değil; güç, tutku, bereket ve koruma gibi sembolik anlamların bir yansımasıdır. Nitekim İznik çinilerinde kırmızının kullanımı, bu rengin üretimindeki teknik zorluğun yanı sıra taşıdığı kültürel kodları da simgeler.

Çağdaş seramik sanatında renklendirme işlemi; sır, astar uygulamaları veya çamur gövdesine pigment ve metal oksitlerin eklenmesiyle gerçekleştirilir. Seramiğin pişirim sıcaklığı, elde edilen rengin doygunluğunu doğrudan etkilemekte; sıcaklık arttıkça rengin kroma değeri de artış göstermektedir. Bu bağlamda, tıpkı resim sanatında olduğu gibi seramikte de renklerin birbirleriyle kurdukları optik ve kavramsal ilişkiler, sanatçının ifade dilini güçlendiren unsurlardır.

Kırmızının hem sembolik hem de estetik etkisi, tarihsel süreçte seramik sanatçılarının bu renge özel bir ilgi duymasını sağlamıştır. Özellikle Uzak Doğu seramik geleneğinde kırmızının yeri oldukça kritiktir:

Çin seramiklerinde, “sang de boeuf” (öküz kanı) olarak adlandırılan kırmızı sırlar, Qing ve Ming hanedanlıklarında yüksek estetik değeriyle saray çevrelerinde kullanılmıştır. Bu kırmızı sırlar genellikle bakır oksit esaslı olup indirgen atmosferde fırınlanarak elde edilmiştir (Cuvelier, 2013).

Benzer şekilde, antik dönem seramiklerinde de kırmızının kullanımına rastlanmaktadır. Yunan seramik sanatında görülen kırmızimsı yüzeyler, günümüzde "terra sigillata" olarak adlandırılan tekniğin öncü örnekleri olarak değerlendirilir. Bu eserlerin yüzeylerinde mitolojik anlatılar ve karmaşık geometrik desenler kırmızı ve siyahın yarattığı kontrastla hayat bulmaktadır (Görsel 1 ve Görsel 2).

Görsel 1. Antik Yunan Kap, Louvre Müzesi, M.Ö.400-375, h:27.9cm-ç:278.6cm

Görsel 2. Antik Yunan Kap, Metropolitan Müzesi, M.Ö.400-390, h:50.6cm-ç:31,8 cm

2.1. Antik Dönem Teknikleri ve Tarihsel Gelişim

Antik Yunan seramiklerinde kırmızı rengin kullanımı, M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına doğru seramik kaplar üzerinde anlatı sanatının (hikâye anlatıcılığı) temelini oluşturmuştur. Siyah figür tekniğinin aksine, kırmızı figür tekniğinde figürler kırmızı kil ile hazırlanan astar kullanılarak resmedilmiş; sahnelerdeki ayrıntılar ise siyah astarla işlenmiştir.

Roma döneminde ise parlak ve pürüzsüz yüzey dokuları elde etmek amacıyla Terra Sigillata tekniği ön plana çıkmıştır. Çizer bu teknik süreci şu şekilde tanımlamaktadır:

Terra Sigillata, anlamı mühürlü kaptır. İlk defa Roma döneminde, parlak kırmızı bir astar ile kaplanan Roma-Galya seramiği için kullanılmıştır. Sırların henüz yaygınlaşmadığı dönemlerde, bu parlak pekişmiş astarlar, kaplara büyük oranda sızdırmazlık da sağlamıştır (Çizer,2024).

Sanatçılar, tarihsel süreç içerisinde kırmızı rengi geleneksel yöntemlerle modern teknikleri harmanlayarak kullanmaya devam etmişlerdir. 20. yüzyıla doğru, özellikle Art Nouveau ve Arts and Crafts hareketlerinin etkisiyle Avrupa genelinde kırmızı pigmentlerin kullanımı seramik sanatında yaygınlık kazanmıştır.

2.2. Çağdaş Seramik Sanatında Kırmızı ve Kavramsal Anlatım

Kırmızı renk, günümüz seramik sanatında sanatçının duygusal yoğunluğunu ifade etmesinde kolaylaştırıcı bir araç olarak kabul edilmektedir. Çağdaş seramik sanatçıları bu rengi modern bir anlayışla, güçlü kavramsal ifadelerin bir parçası haline getirmektedirler.

Serap Erdoğan'ın kırmızı monokrom olarak tasarladığı ve tutku ile gücü simgeleyen "Varka" adlı soyut seramik duvar resmi, bu yaklaşımın önemli bir örneğidir. Eser, tek bir renk kullanılmasına rağmen; sırn kalınlaştığı bölgelerde koyulaşan, kenarlarda ise şeffaflaşan dinamik bir yapı sergilemektedir. Yüzeydeki farklı ölçü ve yüksekliklerdeki dokular ile kullanılan selen kırmızısı sır, objenin üzerindeki girinti ve çıkıntılara göre kendi gölgesini oluşturarak mekânla bütünleşmektedir. Bu durum, "tek renk" içinde zengin bir ton paletinin oluşmasını sağlamaktadır.

Kırmızı monokrom kullanımı, izleyiciyi psikolojik açıdan kuşatan bir yoğunluk yaratmaktadır. Erdoğan'ın renk ve dokuya verdiği önemi yansıtan bu çalışmada, renk ve ışık oyunları izleyicinin algısını yönlendirmektedir (bkz. Görsel 3 ve Görsel 4). 3D yazıcı ile hazırlanan kalıplarda, yüksek dereceli kil kullanılarak biçimlendirilen çalışma, izleyiciye deneysel yorumlama fırsatları sunmaktadır. Seramiği çağdaş bir ifade aracı olarak kullanan sanatçı, özellikle yüzey dokusu ve kırmızı gibi güçlü renk vurguları ile izleyici üzerinde derin bir duygusal etki bırakmayı amaçlamaktadır.

Görsel 3. Serap Erdoğan, Seramik Duvar Resmi, 1700cm. Türk Reasürans Binası, 2025

Görsel 4. Serap Erdoğan, Kırmızı Seramik Duvar Resmi Detayı, Türk Reasürans Binası, 2025

Türk seramik sanatının uluslararası düzeydeki en önemli temsilcilerinden biri olan Alev Ebüzziya Siesbye, özellikle çanak formundaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Sanatçının eserleri; yalınlık, zarafet ve zamansızlık anlayışının güçlü birer somut göstergesidir. Ebüzziya, çanaklarını minimal ve kusursuz bir üslup ile şekillendirerek formun özüne odaklanmaktadır. Elde şekillendirme ve çömlekçi tornası tekniklerini kullanarak ürettiği bu eserler, hem tarihsel seramik geleneğine bir gönderme yapmakta hem de titiz bir el işçiliğinin izlerini taşımaktadır.

Sanatçının çanakları, işlevsel birer nesne olmanın ötesinde, zamansız birer sanat yapıtı olarak kabul edilir. Formu adeta bir "meditasyon nesnesi" gibi ele alan Ebüzziya, çalışmalarında sade, zarif ve melankolik bir duygu dünyası kurmaktadır. Özellikle tek renk ile sırlanan ve oldukça küçük kaideler (ayaklar) üzerinde yükselen kırmızı seramik çanakları, objenin mekânda adeta süzülüyormuş gibi görünmesini sağlayarak güçlü ve dingin bir atmosfer yaratmaktadır (bkz. Görsel 5 ve Görsel 6).

Sanatçı, son dönem çalışmalarında kırmızının en sıcak ve yoğun tonlarına ağırlık vermiştir. Bu kırmızı çanaklar; yoğunluk ile hafiflik, sağlamlık ile kırılabilirlik ve kuvvet ile dinginlik gibi zıt kavramlar arasındaki hassas dengeyi yansıtmaktadır. Ebüzziya, güncel ve klasik bir objeyi kendine özgü bir form ve yöneme dönüştürerek, disiplinler arası arayışların yoğun olduğu günümüz sanat anlayışında zanaatın ve biçimsel saflığın önemine dikkat çekmektedir.

Görsel 5. Alev Ebuzziya Siesbye, Kırmızı Çanaklar, Galeri Nev, 2019

Görsel 6. Alev Ebuzziya Siebye, Kırmızı Çanaklar, Baksı Müzesi, Bayburt, 2018

Çağdaş İngiliz sanatının en önemli figürlerinden biri olan seramik sanatçısı Grayson Perry, büyük ölçekli ve klasik formlu seramik yüzeyler üzerine uyguladığı karmaşık resim betimlemeleriyle tanınmaktadır. Perry, eserlerinde geleneksel sır altı boyama tekniğini kullanarak kişisel hikâyelerini ve toplumsal eleştirilerini aktardığı bir anlatı dili oluşturmaktadır. Sanatçının canlı renk paletinde kırmızı hem görsel bir vurgu hem de kavramsal bir ifade aracı olarak merkezi bir rol oynamaktadır.

Perry'nin seramiklerinde kırmızı renk; tutkuyu, öfkeyi, politik gerginlikleri ve toplumsal çatışmaları temsil etmek amacıyla kullanılır. Sanatçı, geleneksel tekniklerle biçimlendirdiği klasik formları; çağdaş desenler, yazılar ve illüstrasyonlarla birleştirerek form ile içerik arasında ironik bir kontrast yaratmaktadır. Bu bağlamda kırmızı, yalnızca estetik bir tercih değil, toplumsal eleştiriyi görünür kılan sembolik bir araçtır. Biçim, renk ve yazının bir araya geldiği bu eserler, izleyiciyi kimlik ve kültürel kodlar üzerine düşünmeye davet etmektedir.

Sanatçının kırmızı ve altın rengi detaylara yer verdiği çalışmaları, günümüz tüketim kültürüne ve yüzeysel değer yargılarına bir gönderme niteliğindedir. Kırmızı tonlarının baskınlığı, çoğu zaman çatışma ve öfke duygularını tetikleyerek politik mesajların etkisini artırmaktadır. Perry, geleneksel zanaat ile günümüz popüler kültürünü ilişkilendirerek İngiliz toplumundaki sınıf farklılıklarını ve kimlik çatışmalarını sorgulamaktadır.

Klasik vazo formlarını güçlü otobiyografik ve sosyolojik unsurlarla dekore eden Perry, seramiğin geleneksel yapısını kavramsal bir sanat formuna dönüştürmektedir. Sanatçının çok renkli çalışmalarında kırmızı, özellikle savaş, medya ve toplumsal travmaları simgeleyen detaylarda karşımıza çıkar. Örneğin, savaş uçakları, çocuklar ve figürlerin başları üzerinde süzülen konuşma balonlarının kırmızı ile boyanması, bireylerin öfkelerini ve yerleşik ön yargılarını ön plana çıkarmaktadır (bkz. Görsel 7). Bir diğer çalışmada ise savaşın yıkıcı gerçekliğini, figürlerin üzerinden süzülen kanı kırmızı renk ile betimleyerek çarpıcı bir biçimde ifade etmiştir (bkz. Görsel 8). Perry'nin sanatında kırmızı hem görsel hem de düşünsel açıdan izleyici üzerinde sarsıcı ve düşündürücü bir etki bırakmaktadır.

Görsel 7. Grayson Perry, Varoluşsal Boşluk, Pera Müzesi, 2012

Görsel 8. Grayson Perry, Özel Koleksiyonu, 2004

Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli seramik merkezi olan İznik, seramik sanatında kendine özgü bir kimlik oluşturmuştur. İznik üretiminin tarihsel gelişimini ve teknik dönüşümünü şu şekilde ifade etmektedir:

İznik, Osmanlı imparatorluğuna başkentlik de yapmış bir seramik merkezidir. İznik'te seramik üretimi, çok eski bir gelenek olmakla birlikte, 15.yüzyıl sonundan itibaren, 17.yüzyıl sonuna dek, kesintisiz olarak Osmanlı sarayı için hem yapı kaplaması çiniler hem de kaplar üretmiştir. Özellikle erken dönemlerinde Çin'den ithal edilen mavi-beyaz Ming dönemi porselenlerin biçimleri ve dekorları, İznik üretimlerini fazlasıyla etkilemiştir. 16.yüzyılın ikinci yarısındaki üretimler ise, saraydan gönderilen tasarımlarla Osmanlı kimliğine karışmıştır. Bu dönem İznik üretiminin teknik ve tasarım olarak, en mükemmel örneklerini verdiği dönemdir. Renk paleti zenginleşmiştir. Parlak ve kabarık mercan kırmızısı (bolus kırmızısı) da bu dönemin yeniliklerindedir

İznik seramiklerinde kullanılan bu özel renk, "Ermeni bolusu" olarak adlandırılan, demir oksit bakımından zengin ve çok ince taneli bir kilden elde edilmiştir. 16. yüzyılın ikinci yarısında macun kıvamında sır altı boya olarak kullanılan bu malzeme, yaklaşık elli yıllık bir kullanım süresinin ardından rezervlerin tükenmesiyle ortadan kalkmıştır.

Kırmızının bu türü, seramik yüzeyine kalın bir tabaka halinde uygulandığı için karakteristik bir rölyef (kabartma) etkisi yaratmaktadır. Kırmızı pigmentin ince uygulandığında pişirim sırasında solması veya kaybolması nedeniyle, sanatçılar üst üste katmanlar oluşturarak bu parlak ve kabarık dokuyu elde etmişlerdir. Bu teknik zorunluluğu ve malzemenin kökenini şu sözlerle açıklamaktadır:

İznik'te vaktiyle kullanılmış mercan kırmızısı ve bugün Kütahya'da kullanılan kiremit kırmızısı renk bu nedenle kabarık olarak uygulanmıştır. İznik mercan kırmızısı malzemenin kaynağı, bazı araştırmalarda Lemnos (Limni) adası olarak gösterilir (Çizer,2024).

Osmanlı seramik sanatının zirvesini temsil eden 14. ve 16. yüzyıllar arasında üretilen İznik çinileri, bu kırmızının en nitelikli örneklerini barındırmaktadır. Örneğin, Sultan II. Selim döneminde Piyale Paşa Camii için tasarlanan duvar çinilerinde; lale, yaprak ve bitki motifleri sır altı dekor tekniğiyle işlenmiş, şeffaf bir sırla derinlik kazandırılmıştır (bkz. Görsel 9). Benzer şekilde Süleymaniye Camii için üretilen karolarda da beyaz zemin üzerinde kullanılan kırmızı, mavi ve yeşil tonları, mercan kırmızısının parlaklığı ile birleşerek dönemin estetik anlayışını yansıtmaktadır (bkz. Görsel 10). İçeriğinin gizemi günümüzde de tartışılan bu mercan kırmızısı, İznik seramiğini dünya sanat tarihinde eşsiz kılan temel teknik unsurlardan biridir.

Görsel 9. İznik Çinisi Karosu, İngiltere Victoria & Albert Müzesi Koleksiyonu, 16. Yüzyıl

Görsel 10. İznik Çini Karosu, İngiltere Victoria ve Albert Müzesi Koleksiyonu, 1570-1580

Kenya kökenli İngiliz seramik sanatçısı Magdalena Odundo'nun eserleri, günümüzde dünyanın önde gelen müze ve özel koleksiyonlarında yer alan seçkin örnekler arasında gösterilmektedir. Odundo, formlarını herhangi bir kalıp ya da çömlekçi tornası kullanmadan, geleneksel kil şeritlerini üst üste ekleme (sucul yöntemi) tekniğiyle biçimlendirmektedir. Eserlerinin yüzeyleri, titiz bir perdahlama (burnishing) işleminin ardından metalik ve pürüzsüz bir görünüm kazanmaktadır.

Sanatçının vazo ve kap formlarında belirgin bir antropomorfik (insan biçimci) yaklaşım görülmektedir. Formlardaki kıvrımlar ve silüetler; insan bedeninin zarafetini, hareketini ve doğallığını çağrıştırmaktadır. Özellikle kadın formuna yapılan bu göndermeler; doğurganlık, yaşam döngüsü ve bedensel kimlik temalarıyla yakından ilişkilidir. Odundo'nun sanatında, Kenya'nın geleneksel seramik üretim teknikleri ile Antik Yunan ve Roma heykellerinden gelen estetik esintilerin sentezlendiği görülmektedir. Bu bağlamda sanatçı, binlerce yıldır süregelen seramik geleneğini çağdaş bir yorumla evrensel bir hafıza ve kimlik arayışına dönüştürmektedir.

Odundo için seramik kaplar işlevsel birer nesne olmanın ötesinde; kültürel, ruhsal ve düşünsel birer ifade biçimidir. Sanatçı, geçmiş ile bugün arasında kurduğu bağı, "Maddeyi, düşünceyi ve fikri içine işlersiniz" diyerek özetlemekte ve nesnenin ruh taşıyıcılığına vurgu yapmaktadır. Yüksek derecede pişirimi yapılan ve oksitlenme süreciyle karakteristik kırmızı ve siyah tonlarını kazanan perdahlı terakota yüzeyler, bu ruhsal derinliği görsel bir şölene dönüştürmektedir (bkz. Görsel 11 ve Görsel 12).

Afrika kabile kültürü çıkışlı formları Yunan ve Roma etkileriyle harmanlayan Odundo'nun eserleri, seramik sanatının evrensel bir dil haline gelmesine katkı sağlayan büyüleyici bir antoloji niteliği taşımaktadır. Sanatçının hayat verdiği bu kaplar, tarihsel sürekliliği hatırlatan sessiz ama güçlü birer tanık görevi üstlenmektedir.

Görsel 11. Magdalene Odundo, Kırmızı Formlar, İngiltere Cambridge Müzesi sergisi-2022

Görsel 12. Magdalena Odundo, Kırmızı Formlar, İngiltere 2022

İngiliz seramik sanatçısı ve enstalasyon tasarımcısı Paul Cummins, özellikle çiçek temalı büyük ölçekli düzenlemeleriyle tanınmaktadır. Cummins'in sanatı, bireysel estetik beğenin ötesinde kolektif hafızayı harekete geçirmeyi ve toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçlar. Sanatçının en bilinen eseri, 2014 yılında Londra Kalesi'nde (Tower of London) sergilenen ve dekor tasarımcısı Tom Piper ile iş birliği içinde gerçekleştirilen devasa enstalasyondur.

"Blood Swept Lands and Seas of Red" adını taşıyan bu çalışma, I. Dünya Savaşı'nın başlangıcının 100. yılı anısına, savaşta hayatını kaybeden 888.246 İngiliz askerini temsilen aynı sayıda kırmızı seramik gelincik (haşhaş) çiçeğinden oluşmaktadır. İsmi bilinmeyen bir askerın şiirinden ilham alınarak tasarlanan eser, kalenin etrafını saran hendekleri dolduracak şekilde yerleştirilmiştir. Enstalasyonda yer alan her bir çiçek, porselen kili ile elde şekillendirilmiş ve canlı kırmızı bir sırla kaplanmıştır. Çiçeklerin her biri, çelik çubuklar aracılığıyla toprağa yerleştirilerek hem narin hem de sarsıcı bir görsel etki yaratılmıştır (bkz. Görsel 13 ve Görsel 14).

Cummins'in bu eseri, bireysel kayıpları simgeleyen güçlü bir metafor oluşturarak sanatın yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda kolektif anma ve tarihsel bilinç için etkili bir araç olabileceğini kanıtlamıştır. Organik ve zarif tasarımlarını titiz bir düzen anlayışıyla kamusal alana taşıyan sanatçı, porselenin kırılabilirliğini kullanarak insan hayatının geçiciliğini ve savaşın yıkıcılığını hatırlatmaktadır. Milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen bu çalışma, uluslararası sanat camiasında ve toplumsal bellekte büyük bir yankı uyandırmıştır.

Görsel 13. Paul Cummins, Porselen Kırmızı Çiçekler, Londra Kalesi, 2014

Görsel 14. Paul Cummins, Porselen Kırmızı Çiçek Detayı, Londra Kalesi, 2014

Sanatçı Nurdan Arslan, eserlerinde çevresel unsurları ve küresel olayları kendi duygu, düşünce ve bilgi süzgecinden geçirerek yorumlamaktadır. Kil, sanatçı için ifade gücü yüksek bir dil işlevi görmektedir; Arslan toplumsal tepkilerini bu malzemeyi biçimlendirerek birer sanat formuna dönüştürmektedir. Çalışmalarında güncel dramlar genellikle "sessiz bir çılgılık" imgesiyle somutlaşmakta ve form, sessiz bir iletişimin varoluş hikâyesine evrilmektedir. Bu bağlamda Arslan'ın eserleri, seramiği yalnızca bir sanat nesnesi olarak değil, aynı zamanda kültürel kimliğin bir taşıyıcısı olarak konumlandırmaktadır.

Arslan'ın sanatsal pratiğinde porselen kili tercihi hem estetik hem de kavramsal bir anlam taşımaktadır. Porselenin beyazlığı; saf ve dokunulmamış duyguları simgelerken, malzemenin karakteristik kırılabilirliği ise iletişimin başarısızlığını ve insani ilişkilerin hassasiyetini temsil etmektedir.

"Sanatçının "Gönderilmemiş Mektuplar" adlı porselen çalışması, bu metaforik dilin en belirgin örneklerinden biridir. Eserde sanatçı, bireysel bir hikâyeden yola çıkarak toplumsal bir yaraya işaret etmekte ve iletişimsizlik ile toplumsal bellekte saklı kalan duygular üzerine kavramsal bir yapı inşa etmektedir. Porselenin kırılabilir yapısı, bireysel ve toplumsal sessizlikleri görünür kılan bir araç olarak kullanılmıştır (bkz. Görsel 15). Arslan, bu eseriyle mektup imgesi üzerinden toplumsal şiddet ve sessiz kalmış acılarla ilgili güçlü bir farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Görsel 15. Gönderilmemiş Mektuplar

3.SONUÇ

Sanatta kırmızı renk; tutku, aşk, tehlike, hırs ve öfke gibi uç duyguları çağrıştıran, sembolik değeri yüksek ve görsel etkisi güçlü bir araçtır. Mekânsal kompozisyonlarda dikkat çekici bir unsur olarak kullanılan bu renk; kültürel normlara meydan okuma, şiddet, arzu, siyasi muhalefet ve liderlik gibi temaların keşfi için merkezi bir konuma sahiptir. Kırmızının yoğun kullanımı, izleyicide hızlı karar verme ve tepki verme gibi psikolojik süreçleri tetikleyen bir atmosfer yaratmaktadır.

Seramik sanatının form anlayışı, tarih öncesinden günümüze kadar büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Toprak ve ateşin rastlantısal birleşimiyle başlayan bu süreç, başlangıçta dairesel formlu saklama kaplarıyla sınırlı kalsa da teknolojik ilerlemeler seramiğin biçim ve boyut sınırlarını genişletmiştir. Bu evrim içerisinde kırmızı, teknik ve kültürel derinliğin simgesi olarak öne çıkmaktadır. Tarih boyunca medeniyetler kırmızıyı elde etmek için kimyasal bilgilerini geliştirmiş; Antik Yunan'daki kırmızı figür tekniğinden Roma'daki *terra sigillata* uygulamalarına, Çin'deki *sang de boeuf* sırlarından Osmanlı'daki meşhur İznik kırmızısına kadar geniş bir teknik yelpaze oluşturmuşlardır.

Günümüzde çağdaş seramik sanatçıları, geçmişin teknik birikimini yaratıcı yorumlarla harmanlayarak kırmızıyı hem estetik bir öge hem de kavramsal bir ifade aracı olarak kullanmaktadır. Bu çalışma, kırmızının seramikteki varlığının rastlantısal olmadığını, aksine tarihsel ve çok katmanlı bir anlam taşıdığını ortaya koymaktadır. Canlılık ve statü göstergesi olarak tarih sahnesine çıkan bu renk, modern uygulamalarda dramatik etki yaratmak amacıyla tercih edilmektedir. Kırmızı; yalnızca saf tonuyla değil, turuncu, kahverengi, bordo ve mor gibi ara tonlarıyla da seramik yüzeylerde zengin bir palet sunmaktadır.

Çağdaş seramik üretiminde kırmızı, özellikle feminist ve politik söylemlerde direnişin ve görünürlüğün sembolü olarak tercih edilmektedir. Sanatçıların bireysel kimliklerini ve toplumsal mesajlarını aktarmada kullandıkları bu renk, oksidasyon ve indirgeme (redüksiyon) fırınlama tekniklerindeki gelişmeler sayesinde daha kalıcı ve yoğun bir biçimde uygulanabilmektedir. Modern seramik sanatında kırmızı; enerji, direniş ve yaşam döngüsü gibi temalarla eserlerin ifade gücünü artırmakta, renk ile form arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlamaktadır.

Sonuç olarak kırmızı, seramik sanatında yalnızca bir renk tercihi değil; kültürel kimliğin, politik duruşun ve duygusal yoğunluğun estetikle birleştiği düşünsel bir araçtır. Teknolojik ilerlemelerle çeşitlenen ton ve uygulama yöntemleri, kırmızının modern seramik sanatındaki vazgeçilmez yerini pekiştirmekte; sanatçılara bireysel ve toplumsal anlatılarını merkezileştirme imkânı sunmaktadır.

KAYNAKLAR

- Kara, D. (2021). *Görme biçimleri*. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını.
- Kara, D. (2023). *Sanatta görsel dilin oluşumu ve sorunlarına dair*. Duyap Medya Yayıncılık.
- Cuvelier, S., Andraud, C., Chaudanson, D., & Lafait, J. (2013). *Copper red glazes: A coating with two families of particles* [Araştırma Makalesi]. ArXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1306.4523>
- Çizer, S. (2024a). *Seramik sözlüğü*. Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
- Çizer, S. (2024b). *Seramik sözlüğü*. Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

GÖRSEL KAYNAKÇASI

- Görsel 1.** *Calyx-krater* [Fotoğraf].(M.Ö.400-375). Louvre Müzesi.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calyx-krater_Louvre_CA929.jpg
- Görsel 2.** *Antik Yunan Sanatı ve Ressamları* [Dijital Görsel]. Soylenti Dergi.
<https://www.soylentidergi.com/antik-yunan-sanati-ve-ressamlari/>
- Görsel 3.** Erdoğan, S. (2025). *Seramik Duvar Resmi* [Enstalasyon]. Türk Reasürans Binası, İstanbul.
- Görsel 4.** Erdoğan, S. (2025). *Kırmızı Seramik Duvar Resmi Detayı* [Fotoğraf]. Türk Reasürans Binası, İstanbul.
- Görsel 5.** *Alev Ebüzziya Siesbye: Kadim Bir Modern* [Dijital Görsel]. Kale Core.
<https://www.kalecore.com.tr/blog/seramik-sanatcilari/alev-ebuzziya-siesbye-kadim-bir-modern>
- Görsel 6.** Ebüzziya Siesbye, A. (2018). *İsimsiz* [Seramik Çanak]. Galeri Nev İstanbul.
<https://www.galerinevistanbul.com/artists/31-alev-ebuzziya-siesbye/works/9564-alev-ebuzziya-siesbye-2018/>

- Görsel 7.** *Contemporary Ceramics from Around the World* [Dijital Görsel]. Pera Müzesi Blog. <https://www.peramuseum.org/blog/contemporary-ceramics-from-around-the-world-10-artists-10-works/1577>
- Görsel 8.** *Grayson Perry: Stockings and Stealth Bombs* [Sergi Görseli]. Museum of Contemporary Art Australia. <https://www.mca.com.au/stories-and-ideas/grayson-perry-stockings-and-stealth-bombs-curatorial-essay/>
- Görsel 9.** *The Tile Book* [Kitap Görseli]. (2019). V&A Publishing, s. 97.
- Görsel 10.** *Tile Panel* [Çini Karo]. (1570-1580). Victoria and Albert Museum Collections. <https://collections.vam.ac.uk/item/O40403/tile-panel-unknown/>
- Görsel 11.** *Insight: Magdalene Odundo and Her Practice* [Dijital Görsel]. University of Cambridge Museums. <https://museums.cam.ac.uk/magic/insight-magdalene-odundo-and-her-practice>
- Görsel 12.** *Magdalene Odundo* [Dijital Görsel]. Alchetron. <https://alchetron.com/Magdalene-Odundo>
- Görsel 13.** Cummins, P., & Piper, T. (2014). *Blood Swept Lands and Seas of Red* [Enstalasyon Görseli]. Tower of London. <https://www.dezeen.com/2014/08/04/blood-swept-lands-and-seas-of-red-poppies-installation-tower-of-london/>
- Görsel 14.** *Blood Swept Lands and Seas of Red (Detay)* [Fotoğraf]. (2014). Dezeen. <https://www.dezeen.com/2014/08/04/blood-swept-lands-and-seas-of-red-poppies-installation-tower-of-london/>
- Görsel 15.** Arslan, N. (2024). *Gönderilmemiş Mektuplar* [Porselen Eser]. Sanatçının Kişisel Arşivi.